

TEKNIK EKSTRAKSI BIT UNTUK KEBUTUHAN SEGMENTASI CITRA DIGITAL

oleh
Muhamad Iradat Achmad
Teknik Informatika, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan teknik ekstraksi bit untuk kebutuhan segmentasi citra digital. Citra digital merupakan hamparan piksel pada suatu bidang berbatas dengan jumlah piksel arah baris dan kolom menyetakan resolusi spasial citra dan nilai piksel di suatu titik dalam bidang menyatakan resolusi spektral atau intensitas citra dalam satuan jumlah bit per piksel. Oleh karena itu citra digital juga dapat dinyatakan sebagai tumpukan bidang-bidang bit. Teknik Ekstraksi Bit diterapkan untuk memperoleh nilai biner bit piksel di suatu titik dalam bidang bit ctra. Penerapan teknik ini pada seluruh piksel menghasilkan citra biner bidang bit yang mengandung potensi untuk segmentasi citra. Hasil yang diperoleh untuk citra 8 bit adalah bahwa bidang bit ke-8 dan 7 paling melokalisir objek dalam citra sehingga mengandung potensi besar untuk kebutuhan segmentasi citra, dan semakin ke bidang bit kecil semakin acak perubahan nilai biner piksel.

Kata Kunci : *Citra Digital, Ekstraksi Bit*

A. Latarbelakang

Citra digital merupakan hamparan piksel pada suatu bidang berbatas dengan jumlah piksel arah baris dan kolom menyatakan resolusi spasial citra dan nilai piksel di suatu titik dalam bidang menyatakan resolusi spektral atau intensitas citra dalam satuan bit per piksel [1]. Citra digital u resolusi spasial $M \times N$ dan resolusi spektral B bit menyatakan bahwa jumlah piksel citra pada arah kolom dan baris adalah M dan N dan nilai setiap piksel u berada dalam rentang nilai bulat positif $0 \leq u \leq 2^{B-1}$.

Oleh karena itu citra digital juga dapat dinyatakan sebagai tumpukan bidang-bidang bit yang tepat bersesuaian dengan bidang citra. Dalam sistem koordinat kartesian 3 dimensi dengan sumbu m , n dan u saling ortogonal, bidang bit citra terhampar sejajar dengan bidang m n dan tegak lurus dengan sumbu u . Teknik Ekstraksi Bit diterapkan untuk memperoleh nilai biner bit piksel di suatu titik dalam bidang bit ctra dan penerapannya pada seluruh piksel menghasilkan citra biner bidang bit. Dengan penerapan teknik ini diharapkan bidang bit yang diperoleh memiliki distribusi nilai biner yang cenderung melokalisir objek dalam citra sehingga dapat dipergunakan untuk segmentasi citra.

B. Metode

Diberikan nilai intensitas piksel masukan citra u dengan resolusi B -bit seperti berikut [2]

$$u = k_1 2^{B-1} + k_2 2^{B-2} + \dots + k_n 2^{B-n} + \dots + k_{B-1} 2^1 + k_B \quad (1)$$

dan keluaran v dihitung rumus

$$v = \begin{cases} L, & k_n = 1, \\ 0 & \text{lainnya.} \end{cases} \quad (2)$$

yaitu pada bidang bit ke- $(B-n)$ citra u resolusi B bit, terapkan (2).

Dengan input piksel u seperti dalam (1) penerapan teknik ekstraksi bit dilakukan dalam tiga *stage* seperti berikut.

Stage-1. Hitung $(B-n)$ FSB (*first significant bit*) dari u .

Operasi geser bit ke kanan sejauh $(B-n-1)$ bit.

$$\begin{aligned} \frac{u}{2^{B-n}} &= \frac{k_1 2^{B-1} + k_2 2^{B-2} + \dots + k_n 2^{B-n} + \dots + k_{B-1} 2^1 + k_B}{2^{B-n}} \\ &= k_1 2^{n-1} + k_2 2^{n-2} + \dots + k_n 2^0 + \dots + k_{B-1} 2^{1-B+n} + k_B 2^{n-B}. \end{aligned} \quad (3)$$

Eliminasi $(B-n-1)$ LSB (*last significant bit*) dan diperoleh bagian bulat (3) yaitu $(B-n)$ FSB,

$$\text{int} \left[\frac{u}{2^{B-n}} \right] = k_1 2^{n-1} + k_2 2^{n-2} + \dots + k_n 2^0. \quad (4)$$

Stage-2. Hitung $(B-n)$ FSB dengan komposisi: $(B-n-1)$ FSB berasal dari u dan bit ke- $(B-n)$ bernilai nol.

Operasi geser bit ke kanan sejauh $(B-n-2)$ bit

$$\begin{aligned} \frac{u}{2^{B-n+1}} &= \frac{k_1 2^{B-1} + k_2 2^{B-2} + \dots + k_n 2^{B-n} + \dots + k_{B-1} 2^1 + k_B}{2^{B-n+1}} \\ &= k_1 2^{n-2} + k_2 2^{n-3} + \dots + k_{n-1} 2^0 + k_n 2^{-1} + \dots + k_B 2^{n-B}. \end{aligned} \quad (5)$$

Eliminasi $(B-n-2)$ LSB dan diperoleh bagian bulat (5)

$$\text{int} \left[\frac{u}{2^{B-n+1}} \right] = k_1 2^{n-2} + k_2 2^{n-3} + \dots + k_{n-1} 2^0. \quad (6)$$

Geser satu bit ke kiri melalui perkalian (6) dengan 2, dan diperoleh

$$2 \times \text{int} \left[\frac{u}{2^{B-n+1}} \right] = k_1 2^{n-1} + k_2 2^{n-2} + \dots + k_{n-1} 2^1. \quad (7)$$

Stage-3. Hitung bit ke- $(B-n)$ piksel citra u .

Eliminasi hasil *Stage-3* dalam (7) dari hasil *Stage-1* dalam (4),

$$\begin{aligned} \text{int} \left[\frac{u}{2^{B-n}} \right] - 2 \times \text{int} \left[\frac{u}{2^{B-n+1}} \right] \\ &= (k_1 2^{n-1} + k_2 2^{n-2} + \dots + k_n 2^0) - (k_1 2^{n-1} + k_2 2^{n-2} + \dots + k_{n-1} 2^1) \\ &= k_n. \end{aligned} \quad (8)$$

Keluaran v diperoleh melalui penerapan (8) pada (2).

Ilustrasi grafis proses analitik ini diperlihatkan dalam Gambar 1 berikut untuk contoh kasus ekstraksi bit ke-4 piksel citra resolusi 8 bit [3].

Gambar 1. Proses ekstraksi bit ke-4 piksel citra resolusi 8 bit.

Dalam praktek, proses ekstraksi bit Gambar 1 direalisasikan seperti berikut. Langkah-1 Gambar 2 menghasilkan komposisi bit yang sama dengan Stage-1 Gambar 1. Sementara Stage-2 dan 3 Gambar 1 memberikan nilai bit yang sama dengan operasi AND dalam Langkah-3 Gambar 2. Konversi biner ke desimal dilakukan di Langkah-4 Gambar 2. Perkalian dengan 255 di Langkah-5 dan 6 Gambar 2 adalah untuk menyesuaikan dengan rentang nilai intensitas 8 bit yaitu nilai 0 untuk warna hitam dan nilai 255 untuk warna putih.

Gambar 2. Realisasi praktis ekstraksi bit Gambar 1.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi teknik ekstraksi bit dalam lingkungan pemrograman Delphi 7 dapat diakses di URL [4], dan potongan baris kode program berikut berisi rutin proses ekstraksi bit Gambar 2. Baris 1 berisi perintah *pixel* untuk membaca nilai piksel citra pada posisi nomor kolom *m* dan nomor baris *n* dan menempatkan nilai bacaan tersebut ke dalam variabel *vcolor* bertipe *TColor* [5] yang berukuran 4 byte dengan 3 byte terakhir berisi informasi nilai intensitas warna merah (R) di byte ke-1, hijau (G) di byte ke-2 dan biru (B) di byte ke-3. Fungsi *getRValue*, *getGValue* dan *getBValue* [6] masing-masing membaca nilai byte warna merah, hijau dan biru dari variabel *vcolor*. Operator *shr* [7] menggeser ke kanan nilai byte warna sejauh *k* bit. Operasi logika *and* antara nilai byte hasil pergeseran dan nilai biner 1 memastikan hanya nilai biner bit ke-1 hasil pergeseran yang akan dinormalisasi ke rentang nilai intensitas piksel 8 bit melalui perkalian dengan 255. Nilai-nilai bit hasil proses ekstraksi disimpan dalam variabel *byteR*, *byteG* dan *byteB* masing-masing untuk bidang bit warna merah, hijau dan biru.

```

...
1.   vcolor := bmpin.Canvas.Pixels[m,n];
2.   byteR := (((getRValue(vcolor)) shr k) and 1)*255;
3.   byteG := (((getGValue(vcolor)) shr k) and 1)*255;
4.   byteB := (((getBValue(vcolor)) shr k) and 1)*255;
...

```

Hasil penerapan teknik ekstraksi bit pada citra keabuan (Grayscale) resolusi 8 bit ditunjukkan dalam Gambar 3. Terlihat pada bidang bit ke-8 citra, objek sisir, obeng, pensil dan jepitan telah terlokalisasi dari objek latarbelakang, sementara objek kunci terpisah dalam bidang bit ke-7. Semakin ke bidang bit kecil terlihat semakin acak perubahan nilai biner bidang bit yang terjadi. Lokalisasi objek seperti terlihat dalam citra bidang bit ke-7 dan 8 akan sangat memudahkan proses segmentasi objek tersebut.

Gambar 3. Kiri ke kanan, atas ke bawah, citra asli, bit ke-2, 3, ..., 8.

Penerapan teknik ekstraksi bit untuk citra berwarna secara prinsip sama dengan citra keabuan, dan karena citra warna terdiri atas citra bidang merah, hijau dan biru maka pengolahan dilakukan di masing-masing bidang warna. Gambar 4 menampilkan hasil penerapan teknik ekstraksi bit untuk citra berwarna RGB seperti dalam implementasi di URL [1]. Objek masker yang berwarna cenderung cyan (resultan hijau dan biru) terlihat terlokalisasi cukup baik dalam citra bidang warna hijau dan biru pada bit ke-8 dan 7. Sementara terpisahnya kulit wajah dan rambut terlihat cukup baik pada bit ke-7 citra bidang warna merah. Objek kursi berwarna merah tampak terlokalisasi pada bit ke 8 citra bidang warna hijau dan biru.

Gambar 4. Penerapan teknik ekstraksi bit citra berwarna.

D. Kesimpulan

1. Teknik ekstraksi bit telah diusulkan dan diterapkan dalam tulisan ini.
2. Penerapan teknik ekstraksi bit pada citra keabuan dan citra berwarna menghasilkan citra bidang bit yang melokalisasi objek sehingga berpotensi dipergunakan dalam segmentasi citra.

E. Daftar Pustaka

Jain, A.K., *Fundamental of Digital Image Processing, Chapter 2*, Prentice Hall, Englewood Clifs, NJ, 1989.

Gonzales, R. C., dan Woods, R. E., *Digital Image Processing, Third Edition*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2008.

M. Iradat A., *Naskah Ajar Pengolahan Citra Digital*, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=VM7VX0j4dSU>

Delphi Help, *VCL Reference, TColor Type*, Borland Software Corporation.

Windows SDK, *GetRValue, GetGValue, GetBValue*, Win32 Programmers Reference.

Delphi Language Reference, *Logical (bitwise) operators*, Borland Software Corporation.